

vous que cet ancêtre s'appelle Toumaï ? Écoutez à ce propos Associated Press :

« A.P. Denver, 11 juillet 2002, 09h04 – Il y avait Lucy, Abel, Orririn. Il faudra désormais compter sur Toumaï, le plus vieil hominidé jamais découvert. Et c'est la nouvelle figure de proue du Tchad. Et pendant au moins deux jours, son sourire aux dents noircies et son front très proéminent se retrouveront à la « Une » des quotidiens, des sites Internet et des journaux télévisés. Ce crâne est immédiatement devenu la principale source de fierté pour l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il a été présenté mercredi soir par Michel Brunet au cours d'une cérémonie au ministère des Affaires étrangères dans la capitale tchadienne, N'Djaména, et retransmise à la télévision.

« À partir de cet instant – 19h au Tchad – l'ancêtre de l'humanité est tchadien », a déclaré Michel Brunet. « Le berceau de l'humanité se trouve au Tchad. Toumaï est votre ancêtre ». Le président tchadien Idriss Deby a solennellement répondu : « Toumaï est notre ancêtre ». Ce fossile a été baptisé Toumaï. Mais pas forcément parce que cela signifie « espoir de vie » en goran et [que ce nom] est en général donné aux enfants nés avant la saison sèche. Idriss Deby a ainsi expliqué à ses compatriotes qu'il avait suggéré que le crâne soit baptisé ainsi en l'honneur d'un de ses camarades de combat. Ce rebelle vivait dans le nord du pays où le fossile a été découvert. Le président tchadien, qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État en 1990 et qui a remporté deux élections contestées, a précisé que son camarade de combat avait été tué en combattant pour renverser le président Hissen Habré, alors soutenu par la France » (<http://www.sangonet.com/FichHistoire/ToumaïTchad7millAoz.html>).

Ainsi, nonobstant les missions, les crédits, les ministères des Affaires étrangères, de la Coopération, de la Francophonie, les politiques africaines de Mitterrand et de Chirac, les compagnies pétrolières, l'université de Poitiers, le Collège de France, le Muséum d'histoire naturelle, nonobstant tout cet appareillage scientifique-politique, le président Idriss Deby nous a sciemment mis en scène une belle réplique post-coloniale et post-moderne à notre mission civilisatrice : à peine debout, déjà martyr, le premier homme est mort contre la France !

Dans l'Afrique du Sud contemporaine le berceau de l'humanité est tout aussi post-colonial, mais il semble manquer quelque peu de mordant post-moderne. Depuis sa mise en avant dans les années 1930, il sert en effet d'appui à un message très classiquement moderne, voire carrément dix-neuviémiste, avec comme leit-

Fig. 1. – Nos leaders et nos ancêtres. Professeur Tobias présente un australopithèque à Monsieur et Madame Mbeki, Monsieur et Madame Anan, Jane Goodal, et le vice-président Zuma (<http://www.un.org/events/wssd/photos/esd683.jpg>).

motive principaux les termes de « destin » et de « rayonnement ». Et voici que ces constances discursives se retrouvent, augmentées il est vrai de quelques inflexions intéressantes, dans la version post-apartheid qui vient d'être inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco sous la forme d'un périmètre labellisé *Cradle of humankind* (<http://www.cradleofhumankind.org>). Meticuleusement délimités et cartographiés, parcelles expropriées, statuts légaux harmonisés, infrastructures implantées, impacts environnementaux maîtrisés, développements communautaires et touristiques étudiés, potentialités économiques planifiées, ces quelques 47 000 hectares de veld ondulant s'appuient sur deux atouts principaux pour normaliser l'incongruité de leur ambition.

D'une part, les quelques douzaines de gisements inclus dans ce périmètre, notamment les grottes de Sterkfontein, Swartkrans et Kromdraai, bénéficient d'une notoriété scientifique indiscutable due aux maints vestiges d'australopithèques, de *paranthropus* et autres chaînons supposés manquants qui y sont récoltés et documentés au fil des années par d'émigrants savants tels que Broom, Brain, Tobias, Clarke. D'autre part, ce périmètre jouit d'un emplacement idéal, une proximité physique qui lui confère une instrumentalité stratégique et idéologique remarquable : à une heure de route de l'aéroport international Jan Smuts, le berceau de l'humanité est aussi à quarante-cinq

minutes de Johannesburg, à quarante-cinq minutes des gisements aurifères du rand qui ont fait la richesse de la métropole et du pays tout entier, et enfin à quarante-cinq minutes, toujours, de l'héroïque et misérable bidonville de Soweto, dont les habitants ont contribué par leur labeur dans les gisements aurifères du rand

Fig. 2. – « Nous, qui habitons le berceau de l'humanité » – le ANC Today, 3 octobre 2002.

à faire ladite richesse de la métropole et du pays tout entier.

Proximité à bien des égards fort utile, qui permet notamment au président Thabo Mbeki d'accueillir les milliers de délégués au Sommet mondial pour le développement durable de l'ONU, qui s'est tenu à Johannesburg fin août 2002, par un chaleureux *Welcome home!* Et Mbeki d'expliquer : « Ceci est votre maison aussi dans un autre sens, plus important encore. À quelques kilomètres d'ici se trouve le site Patrimoine mondial Sterkfontein, le Berceau de l'Humanité. C'est l'un des sites archéologiques les plus importants au monde, où ont été trouvés parmi les plus anciens restes fossilisés de nos ancêtres, le lieu de naissance de l'humanité, indépendamment de la race et la couleur. Nous nous réjouissons du fait que, grâce au Sommet mondial pour le développement durable, l'humanité soit revenue à sa demeure ancestrale pour y débattre des questions vitales pour tous, ainsi que pour notre planète qui a rendu possible la naissance de l'humanité après des millions d'an-

nées d'évolution. La décision qu'il nous faut prendre durant ce sommet mondial doit répondre concrètement à la question : nous sommes la génération actuelle de l'humanité commune qui a émergé du berceau de l'humanité, avons-nous la volonté de s'assurer qu'après nous l'humanité vivra encore des millions d'années ? » (<http://www.info.gov.za/speeches/2002/02082609461001.htm>).

Et tout cela, à quarante-cinq minutes de distance : le temps de s'y rendre en convoi d'autocars climatisés, de visiter un peu, de pique-niquer sous un arbre non loin du parking et de revenir fatigué mais content. Voici une belle excursion d'une demi-journée qui ne manquera pas d'offrir quelques « photos-opportunités », dont celle-ci qui aurait bien pu s'intituler *World Leaders meet their ancestors* (fig. 1).

Moins officielles, moins soucieuses des besoins de cohésion interne et de rayonnement vers le monde que présente la nouvelle Afrique du Sud, voici les impressions recueillies lors de l'événement par Margaret Healey, émissaire de

la Congrégation des sœurs de Saint-Joseph de la Paix : « Le président Mbeki, parmi d'autres, a pris la parole. L'Afrique du Sud prétend être le berceau de l'humanité, et le point d'origine de la race humaine. En fait, une des excursions que nous avons faites était dans un des sites archéologiques où se déroulaient des fouilles. Le président a capitalisé sur ce fait en nous souhaitant bienvenue à la maison ! Curieusement, un jour, lors d'un voyage vers Ubunto, j'étais assise près d'un jeune homme coréen et nous bavardions sur le berceau de l'humanité. Il refusait d'envisager une telle notion, déclarant qu'il n'y avait pas de vraies données scientifiques pour le confirmer » (<http://www.csjp.org/united3.html>).

Et si, au final, même une bonne sœur irlandaise-américaine et un jeune Coréen peuvent se montrer aussi sceptique au nom de la science, saurons-nous, nous les professionnels de la pré-histoire, les arpenteurs du passé, maintenir la foi dans les berceaux que nous bâtissons ?

N. S.

AREA – Archives de l'archéologie européenne

LES SÉPULTURES DU HAUT MOYEN ÂGE DU VICUS ANTIQUE DE DIODURUM À JOUARS-PONTCHARTRAIN (YVELINES)

Données anthropologiques, prétexte à un essai critique sur la reconnaissance et la classification de l'ostéoarthrose et du Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) en paléopathologie

Gaëtan Burgio avec la collaboration d'Olivier Blin

Abréviations :
Spt. : sépulture
Sq. : squelette

L'étude anthropologique de onze individus mis au jour sur le site du vicus antique de Diodurum à Jouars-Pontchartrain, permet d'aborder plusieurs problèmes relatifs à sa population durant le haut Moyen Âge, aux pratiques funéraires à cette période, ainsi qu'à la question paléopathologique. La particularité taphonomique de certaines sépultures et, en

particulier, la réduction organisée de l'une d'entre elles (spt. 41 560), l'inhumation en décubitus ventral d'une autre (spt. 5 176) et la manipulation avec décollation du crâne et le prélèvement des membres supérieurs d'une troisième (spt. 2 150), posent la question des gestes funéraires.

Par ailleurs, l'absence de consensus au sujet de l'ostéoarthrose et la coexistence de classifications différentes des lésions de types « méthode de l'échelle ordinale » ou « ostéoarthromique de certaines sépultures et, en

codage séparé de chaque composante de cette pathologie pour chaque articulation, peuvent engendrer des résultats totalement opposés, si on en croit les études épidémiologiques récentes.

Enfin, un exemple (sq. 41 530) met en évidence le problème du classement des enthésopathies extra-spinales multiples sans lésions rachidiennes. L'absence de sensibilité des enthésopathies multiples ne permet pas de les assimiler au *Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis* (DISH).

La distribution de l'ostéarthrose et des enthésopathies au sein de la population du vicus de *Diodurum* pendant le haut Moyen Âge pose la question de ces deux pathologies comme indicateurs de « stress ». La question de la difficulté de la recherche des marqueurs d'activité sur le squelette humain est abordée.

Archéologie d'un vicus

L'agglomération gallo-romaine de Jouars-Pontchartrain, dans les Yvelines, est située dans la vallée de La Mauldre, au carrefour de plusieurs voies antiques archéologiquement reconnues (Blin *et al.* 1999). Elle est identifiée à *Diodurum*, étape située, d'après l'un des « Itinéraires d'Antonin », à quinze lieues de Paris et à vingt-deux de Dreux, sur l'une des routes menant à Rouen (*Rotomagus*). C'est le seul vicus de la *Civitas Carnutum* attesté à ce jour par une découverte épigraphique en 1997 (Blin 2000).

Le site, tel qu'il est actuellement perçu, s'étend sur une cinquantaine d'hectares. Entre 1994 et 1998, il a bénéficié d'une fouille de sauvetage sur 4 ha – soit près de 10 % de sa surface – motivée par la déviation de la RN 12. Établi dans un milieu humide, présentant une stratigraphie avoisinant 2 m par endroits, il a de façon certaine été occupé du 1^{er} siècle av. J.-C. jusqu'au 5^e-6^e siècle.

L'opération préventive a révélé des niveaux de l'Antiquité tardive et quelques témoins du haut Moyen Âge (Blin *et al.* 1999). Outre des vestiges d'habitats sur poteaux, on signalera tout particulièrement la découverte d'une église datée du 5^e siècle et d'un mausolée mérovingien (Blin *et al.* 1998) (fig. 1).

L'occupation du site après le 5^e siècle est confirmée par la découverte de céramiques et de fibules du haut Moyen Âge et, surtout, par onze sépultures, dont neuf regroupées au sein d'une petite nécropole. Parmi ces dernières, une

tombe, orientée nord-sud, est datée du début du 6^e siècle par le mobilier qu'elle contenait ; les autres, orientées est-ouest et dépourvues de mobilier, sont postérieures sans doute, et remontent à l'époque carolingienne.

Dans ce secteur, le site avait subi une érosion importante due à une mise en culture ancienne. Parmi les nombreuses traces de labours profonds reconnues, certaines ont endommagé plus ou moins gravement les sépultures.

Deux autres inhumations du haut Moyen Âge et de même orientation, proches des grands axes de circulation est-ouest et nord-sud, ont été retrouvées. La première, était localisée au sud du mausolée mérovingien. Son creusement avait perforé les niveaux de destruction du *fanum* situé dans cette partie de l'agglomération (Blin 2000). La seconde se trouvait, elle, dans le quartier oriental du site.

Présentation anthropologique sommaire (tabl. 1)

Ces tombes correspondent, pour neuf d'entre elles, à des inhumations en espace vide – cercueils ou coffrages de bois disparu – en *decubitus* dorsal avec mains posées sur le bassin. Une sépulture (5 176) est en *decubitus* ventral, une dernière consiste en une réduction en fosse. L'ensemble abritait sept hommes et quatre femmes, parmi lesquels huit jeunes adultes et trois individus âgés de plus de 50 ans.

Trois avaient fait l'objet de traitements funéraires particuliers (2 150, 5 176 et 4 1560).

En ce qui concerne l'aspect anthropologique, les *cranium* sont plutôt robustes, hormis deux qui sont graciles (*cranium* 4 724 et 4 1264), et ovoïdes à l'exception du sq. 2 150 qui est ellipsoïde. Les capacités crâniennes sont toutes moyennes et les indices crâniens sont tous dolichocrânes ou ultradolichocrânes. L'aspect global des crânes est difficile à définir en raison de leur mauvais état de conservation. On constate un crâne topeinocrâne et chomocrâne pour sq. 4 1264 et 4 1541 (fig. 2), acrocrâne et hypsocrâne pour sq. 4 727 (fig. 3), hyperleptoprosope pour sq. 4 1264 et 4 724. Enfin les statures des individus sont moyennes.

La pathologie

On n'observe aucun signe de stress non spécifique, hormis la légère hypoplasie de l'émail dentaire (sq. 4 724) sans *cribra orbitalia*, ainsi qu'une légère hypoplasie de l'émail dentaire d'une incisive (sq. 4 204). L'état sanitaire de la population est donc correct.

Fig. 1 - Plan du site.

SÉPULTURES				SQUELETTE		MOBILIER	REMARQUES
SQUELETTE	TYPE	ORIENTATION	POSITION	SUJET	ANTHROPOLOGIE		
4727	Cercueil en bois	nord-sud	Décubitus dorsal avec tête restée à droite	Homme, environ 45 ans Stature : 175 cm	Crâne robuste ovoïde ultradolichocrâne, Pathologie : métopisme + dent 35 cariée	Briquet en fer au-dessus de l'épaule ; couteau + hache de combat Vie s. à la main droite	Sépulture non chrétienne
4724	Cercueil en bois calé par des moellons dans une fosse rectangulaire	est-ouest	Décubitus dorsal avec tête orientée au sud	Homme, Environ 60 ans, stature 162 cm	Crâne gracile dolichocrâne, Pathologie : hypoplasie de l'émail dentaire + nécrose radiculaire des dents 11 et 14, Discarthrose + arthrodèse L4-L5 + arthrose de la tête fémorale droite + ossification de la capsule articulaire coxo-fémorale	Obole à Caron datant du III-IV ^e s. après J.-C.	Squelette mal conservé ayant été perturbé par les effets physico-chimique du terrain
41528	Cercueil en bois dans une fosse très arasée	est-ouest	Décubitus dorsal avec tête orientée au nord	Homme, Environ 30 ans, stature 157 cm	Crâne ellipsoïde brachygnote et normodonte avec un tubercule de Carabelli (dent 37) + un hypotaurodontisme + racine pyramidale des dents 15, 25 et 26, Pathologie : carie de la dent 37		Implantation basse de la tubérosité deltoïdienne
41530	Cercueil en bois calé par des blocs de calcaire brûlés dans une fosse trapézoïdale	est-ouest	Décubitus dorsal avec tête orientée au nord ; indices de compression transversale	Homme, + de 50 ans, stature 177 cm	Crâne robuste allongé de forme ovoïde avec un menton rétroversé, Dents normodontes, Pathologie : pelvispondylite rhumatismale avec une sacro-illite, des syndesmophytes et des enthésopathies diffuses sur le squelette post crânien,		Sépulture partiellement dégradée par un sillon de labour
41538	Cercueil en bois dans une fosse non visible	est-ouest	Décubitus indices de compression transversale du côté gauche	Femme, + de 40 ans, stature 152 cm	Pathologie : enthésopathies des condyles fémoraux externes, de la malléole externe du tibia gauche et de l'épitrachée humérale gauche		Sépulture dégradée par un sillon de labour ayant emporté le crâne, Pseudopathologie de l'ulna + radius droit
41541	Cercueil en bois calé par des blocs de calcaire brûlés dans une fosse rectangulaire	Est-ouest	Décubitus dorsal avec indices de compression transversale des membres supérieurs	Femme, + de 35 ans, stature 155 cm	Crâne robuste allongé de forme bursoïde, ultradolichocrâne avec un menton dolichognate, Dents macrodontes avec les incisives 11, 31 et 41 en forme de pelle, Présence de 2 os wormiens sur les sutures lambdoïdes, Pathologie : aucune,		
41560	Réduction organisée, Sépulture secondaire		Repose dans une fosse de 0,40 m X 0,20 m, Calvarium en position latérale gauche	Homme, environ 30 ans stature 175 cm	Crâne robuste, Pathologie : ostéophytes lombaires sans sacro-illite		Réduction organisée : tête calée par le bassin et par les os longs des membres inférieur, Remplissage et maintien de la tête par les autres os,
41264	Sépulture recoupant un four à chaux sans aménagement particulier	sud-est / nord-ouest	Décubitus dorsal + compression transversale des membres supérieurs	Homme, environ 30 ans, stature 163 cm	Crâne gracile dolichocrâne allongé de forme ovoïde avec une mandibule robuste et mésognathe, Les dents sont normodontes, Pathologie : aucune,		Endommagement de la jambe gauche lors du décapage mécanique du secteur
4204	Sépulture en pleine terre très endommagé	est-ouest	Décubitus dorsal	Femme, environ 30 ans, stature 148 cm	Mandibule gracile micrognathe avec des dents microdontes, Pseudopathologie : incurvation du fémur et de la fibula droite		Parasitologie négative
2150	Sépulture avec décollation/ déplacement du crâne et des 2 premières vertèbres cervicales + prélèvement des 2 membres supérieurs et de la ceinture scapulaire	est-ouest	Décubitus dorsal	Homme, environ 40 ans, stature ?	Calvarium robuste avec une mandibule robuste ; Pathologie : maladie hyperostotique		Sépulture secondaire, Etude paléoparasitologique négative
5176	Sépulture en pleine terre dans une fosse oblongue inclinée d'environ 20° pour la partie supérieure du corps	est-ouest	Décubitus ventral	Femme, environ 30 ans, stature 160 cm	Dents normodontes, Pathologie : fracture non déplacée du radius droit + ostéophytes entre L2 et L5 + carie du collet dentaire d'une molaire M1		Datation C14 en cours

Tableau 1 - Catalogue des tombes.

Fig. 2 - Squelette 41541.

Fig. 3 - Squelette 472.

On signalera aussi le métopisme sq. 4 727, sans signe d'hyperostose poreuse ou d'élément de stress non spécifique.

La pathologie rhumatismale domine l'ensemble avec :

- des ostéoarthroses rachidiennes et coxo-fémorales (41 530 et 41 560),
- des enthésopathies isolées (41 538),
- une maladie hyperostotique (2 150).

Les rites funéraires

La sépulture 41 560

Elle présentait une réduction systématisée du squelette reposant dans une fosse de 0,40 m de long et 0,20 m de large. Le *calvarium*, vu en position latérale gauche (vue de dessus), est orienté nord-est/sud-ouest.

On reconnaît la systématisation suivante de l'ensemble : la tête était calée d'une part par le bassin et d'autre part par les os longs des membres inférieurs fémur et tibia. Les autres ossements servaient au remplissage de la fosse et au maintien de la tête.

La sépulture 5 176

Le squelette que contenait la fosse oblongue de la sépulture 5 176 était en *décubitus ventral*, les deux coudes fléchis. La fosse, orientée est-ouest, avait une forme particulière, avec un fond s'inclinant d'environ 20° suivant son axe latéral. L'épaule droite reposait en haut de la pente.

L'étude taphonomique a montré une rotation du rachis avec division en trois parties. La première partie comprenait les vertèbres C4 à C7, qui se présentaient par leurs parties crânielles dans une attitude cyphotique sur un axe sagittal. La deuxième comprenait les vertèbres T1 à T6 couchées sur leur face latérale droite, d'axe oblique postérieur gauche - oblique antérieur droit, inclinées d'environ 20° par rapport à

une ligne horizontale passant par les deux bords latéraux de la fosse. La troisième partie comprenait les vertèbres de T7 à L5 placées sur leur face latérale droite sans aucune inclinaison.

La position des rotules sur leur emplacement originel, associée à l'absence d'affaissement du bassin malgré la disjonction totale de la symphyse pubienne, le maintien des articulations sacro-iliaque, et la faible mise à plat de la cage thoracique gauche montrent qu'il s'agit d'une sépulture primaire dans un espace colmaté. On distingue à la fois un colmatage immédiat partiel (persistance des mains et des pieds en position originelle, faible ouverture du bassin), et un autre progressif (mise à plat de la cage thoracique droite importante et non-connexion de la vertèbre L5 au sacrum après la libération des parties molles).

Le cadavre a donc été enterré en pleine terre peut-être enveloppé d'un linceul ou d'un sac, ce qui expliquerait sa position en *décubitus ventral* par une éventuelle rotation du corps lors de sa dépose ; il l'a été hâtivement, ce que pourrait aussi confirmer le fond irrégulier de la fosse. Celle-ci a sans doute été immédiatement comblée, mais en raison de son inclinaison verticale les contraintes biomécaniques ont été plus importantes du côté droit que du côté gauche. La sépulture 2 150

Elle se singularisait nettement par son mode d'inhumation (Delattre 1995). En effet, le squelette qu'elle abritait avait fait l'objet d'importantes manipulations volontaires avec, en particulier, une décollation/déplacement du crâne et des deux premières vertèbres cervicales (fig. 4). Cette sépulture, probablement secondaire mal

Fig. 4 - Sépulture 2150.

gré le maintien strictement anatomique des trois dernières vertèbres cervicales, a bénéficié d'un colmatage immédiat démontré par la persistance des articulations labiles.

Il y a eu très certainement exhumation puis ré-ensevelissement avec manipulation. En effet, la réouverture de la tombe est suggérée par, d'une part, l'absence de l'os hyoïde et, d'autre part, par la disparition des osselets des conduits auditifs. S'y ajoute l'amputation des membres supérieurs par désarticulation des épaules. En outre, le crâne a été déplacé à côté des restes et posé verticalement. Toutefois, la disparition des troisième et quatrième vertèbres cervicales ne permet pas de déduire le type de phénomène qui aboutit à un tel résultat, par exemple une décapitation.

Le ré-ensevelissement s'est probablement déroulé près de la tombe initiale. La découverte lors de la fouille d'un métacarpien gauche à proximité du crâne, sans association avec un autre os des carpes, était cette hypothèse. L'ensemble correspond à un espace colmaté (vertèbres cervicales maintenues, symphyse pubienne conservée et affaissement général et progressif des côtes).

Depuis quelques années, la découverte d'inhumations dans des fosses ou des puits d'habitat s'est accélérée. Ce phénomène est associé au concept de « sépulture de relégation », qui désigne la dépose d'un corps dans un dépotoir ou un silo désaffectés. Il indiquerait « une exclusion par la communauté d'individus situés au bas de l'échelle sociale, écartés pour des motifs religieux ou politiques pendant l'époque proto-historique » (Villes 1987).

Ce phénomène connaît une grande variabilité des traitements funéraires. On peut observer des manipulations *post-mortem* complexes du type manipulation-retranchement des membres avec une reprise différée de ceux-ci (Varenes-sur-Seine, Delattre *et al.* 2000b), décollation avec maintien *in situ* de la tête (La Grande Paroisse, Delattre *et al.* 2000a), reprise différée du *calvarium* (Bourges, Delattre *et al.* 2000a) ou bien des superpositions (Paris, le Luxembourg, Poux 1999, Varenes-sur-Seine, Delattre 2000). On observe aussi une grande diversité de la population inhumée et du mobilier associé (Delattre *et al.* 2000 a et b).

La pratique sociale de la « relégation », c'est-à-dire la marginalisation d'un individu par rapport à une communauté, est difficile à affirmer de manière indiscutable, tant au plan archéologique ou ethnoarchéologique qu'au plan socio-archéologique. Elle représente encore des pratiques

funéraires obscures et les difficultés d'interprétations sont majorées, en outre, par l'absence de textes. La plupart du temps, il est donc malaisé d'opérer la distinction entre l'utilisation opportuniste d'une structure abandonnée et l'existence d'un geste précis.

Parmi toutes les inhumations de Jouars-Pontchartrain, seule la spt. 2 150 pourrait correspondre à la sémiologie de la « relégation ». Son écart par rapport à la nécropole, le traitement funéraire infligé au cadavre avec décollation/déplacement du crâne et des deux premières vertèbres cervicales et prélèvement des deux membres supérieurs, la « marginalise », à coup sûr. Mais ces événements relèvent peut-être d'un simple déplacement de restes humains ayant entraîné, non des manipulations *post-mortem*, mais des remaniements postérieurs à l'inhumation qui auraient pu avoir lieu dans le mausolée mérovingien situé juste à proximité et détruit au haut Moyen Âge (Blin *et al.* 1998). Dans ce cas, il ne s'agirait pas du rejet d'un individu et d'une mise à l'écart de sa tombe, mais d'un vrai geste religieux.

Étude paléopathologique

Les squelettes de Jouars-Pontchartrain sont symptomatiques des difficultés de la classification en pratique paléopathologique.

Comme en témoigne l'étude pathologique des individus, la pathologie rhumatismale et la pathologie dentaire dominant incontestablement. À l'image de l'absence de consensus en rhumatologie sur les pathologies dégénératives (Resnick et Niwayama 1988) en termes de définition et de classification, la confusion règne en paléopathologie.

Cas clinique 1 : l'ostéoartrrose – Sq. 41 560

On considère généralement (Resnick et Niwayama 1988, Jurmain 1975) sous le terme de *lésions dégénératives (degenerative lesions)* : l'ostéoartrrose (*osteoarthritis* ou *degenerative joint disease*), définie par les lésions dégénératives des articulations synoviales (genou, coxo-fémorales, etc.) avec perte du cartilage et réaction sous-chondrale (Lovell 1994) ; et l'ostéophytose vertébrale (*vertebral osteophytosis* ou *spondylose deformans*), définie par les lésions dégénératives des articulations fibro-cartilagineuses des corps vertébraux. On peut aussi appliquer cette définition à l'ostéochondrose, qui est le processus dégénératif du disque intervertébral (Resnick et Niwayama 1988). Les deux

entités – ostéophytose vertébrale et ostéoartrrose – sont séparées, mais leur proximité étiologique et étiopathogénique n'est absolument pas niée (Jurmain 1990).

Ces définitions sont toutefois appliquées dans le domaine médical et ne sont pas tout à fait adaptées au domaine paléopathologique. L'étude de Rogers *et al.* (1987) propose de classer les lésions rhumatismales observables en la matière en distinguant lésions « érosives » ou rhumatisme inflammatoire et lésions « prolifératives » c'est-à-dire dégénératives. Parmi ces dernières, les auteurs définissent les lésions d'ostéoartrrose, par la dégénération des articulations synoviales – l'éburnation, les kystes, les puits et le changement des contours de l'articulation – plus ou moins associées aux ostéophytes vertébraux horizontaux.

En revanche, l'ostéophytose vertébrale est définie soit par des ostéophytes horizontaux pouvant être compatibles avec le diagnostic d'ostéoartrrose, soit par des ostéophytes verticaux dont l'association avec des enthésopathies est compatible avec le diagnostic de *Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH)*. Contrairement à la définition médicale qui associe les diagnostics d'hyperostose vertébrale à l'ostéoartrrose, la définition de Rogers *et al.* (1987) ne présuppose pas de l'étiologie.

Sur la classification des lésions dégénératives, le consensus est totalement absent. En exagérant, on pourrait dire qu'il y a autant de classifications différentes des lésions dégénératives qu'il y a de paléopathologistes. On citera, par exemple, celles de Jurmain (1975), Rogers (Rogers *et al.* 1987), Crubezy (1988), Bridges (1993 et 1994) et Lovell (1994).

Les plus employées sont de type « système de l'échelle ordinale » (*ordinal scaling system*). La plus représentative est celle de Jurmain (1975), suivie des classifications dérivées de Rogers *et al.* (1987). Jurmain présente un échelonnement des lésions de type absent, modéré, sévère et ankylosé, avec la prise en compte de toutes les composantes de l'ostéoartrrose – éburnation, ostéophytes, changement de contour et piqueté vasculaire – et de l'intensité des ostéophytes pour les vertèbres. Pour le protocole d'étude, les vertèbres et les autres articulations sont séparées sur la classification. Chaque partie d'une articulation, c'est-à-dire la surface articulaire et la marge de l'articulation, est, en effet, cotée de façon autonome. Par exemple, sur la tête radiale, il y aura une cotation distincte entre la surface articulaire et la marge de l'articulation. Ces cotations sont par la suite regroupées pour donner

un score global. En revanche, il n'y a pas de regroupement dans les cotations des différentes articulations. L'opération est réalisée de manière identique pour les vertèbres, avec une distinction supérieur/inférieur et droite/gauche. Dans ces scores, les petites articulations, notamment celles des mains et des pieds, ne sont pas prises en compte. L'avantage principal de la séparation des articulations est de permettre une meilleure utilisation des tests statistiques par rapport au regroupement des scores de chaque articulation (Jurmain et Kilgore 1995).

À ce type de classification, on opposera celles inspirées de Rogers *et al.* (1987) et Resnick et Niwayana (1988). Dans ces dernières, plusieurs paramètres sont pris en considération : les ostéophytes marginaux, la réaction sous-chondrale, c'est-à-dire éburnation, sclérose et géodes, *pitting* ou piqueté vasculaire, et le changement du contour articulaire. On considère généralement qu'en l'absence des ostéophytes et de la réaction sous-chondrale ou bien en présence uniquement d'ostéophytes, on ne peut considérer comme valable le diagnostic d'ostéoartrrose. Les sites impliqués sont ceux qui ont une articulation synoviale. Chaque articulation est étudiée séparément et tout critère est affecté d'une qualification de présence/absence (Rogers *et al.* 1987) ou bien de faible, moyen ou sévère (Waldron et Rogers 1991 ou bien Knusel *et al.* 1997).

En pratique, sur ces différents critères de classification, on observe un diagnostic différent selon la méthode employée. Le squelette 41 560 de Jouars-Pontchartrain est symptomatique de cette question. En effet, on y observe des ostéophytes importants bilatéraux de la marge articulaire des têtes fémorales sans atteinte de la surface articulaire. Selon la méthode de l'échelle ordinale (Jurmain 1975), le diagnostic d'ostéoartrrose modérée des têtes fémorales est posé avec la combinaison ostéophytes-surface articulaire normale. En revanche, selon la méthode de Rogers *et al.* (1987), le diagnostic rétrospectif d'ostéoartrrose des têtes fémorales ne peut être posé au vu de l'ostéophytose marginale, quelle qu'en soit l'importance et sans examen radiologique. Elle peut donc résulter d'autres processus pathologiques.

Cas clinique 2 : Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis (DISH) – Sq. 41 530

En rapport avec les critères de diagnostic de l'ostéoartrrose, des difficultés similaires sont observées à propos de la pathologie de l'insertion

ligamentaire ou musculaire c'est-à-dire des enthésopathies, telles que les a définies Lagier en 1992. Les problèmes posés cette fois-ci tiennent à la classification des enthésopathies et aux critères diagnostiques du DISH.

Sur le premier point, on emploie en général les scores du type absent, faible, modéré et sévère. Plusieurs scores et types de cotation des lésions sont employés (Resnick *et al.* 1975, Rogers *et al.* 1985 et de Crubezy 1988 par exemple) selon l'objectif des études. La classification de Resnick est à peu près impraticable dans le domaine paléopathologique. En effet, aucune définition des degrés d'enthésopathies n'est précisée, car l'étude a été réalisée à des fins épidémiologiques. En revanche, les classifications de Rogers et de Crubezy ont été élaborées à des fins paléopathologiques et paléoépidémiologiques. Les définitions des lésions élémentaires ont pour objectif d'être précises afin de limiter l'erreur inter- et intra-observateur. Parallèlement à ces classifications et plus récemment, des atlas photographiques avec des légendes explicatives pour chaque stade lésionnel de type Hawkey et Merbs (1995), par exemple, voire des mesures quantitatives, ont été réalisées (Wilczak 1998) pour limiter l'erreur inter- et intra-observateur et constituer un référentiel dans l'observation des enthésopathies.

Selon le nombre d'enthésopathies et leurs localisations, plusieurs étiologies sont possibles. On peut évoquer l'indicateur d'activité (Dutour 1986, Merbs 1983) ou le marqueur de stress musculo-osseux (Mos), c'est-à-dire une marque distincte sur le squelette d'insertion sur le périoste et le cortex osseux des muscles, tendons et ligaments (Hawkey et Merbs 1995). L'origine traumatique, pour les enthésopathies isolées, les spondylarthropathies, lésions dégénératives, les désordres endocriniens et les arthropathies microcristallines pour les enthésopathies multiples (Resnick et Niwayama 1983), représentent aussi une étiologie des enthésopathies.

Parmi ces étiologies, la maladie hyperostotique ou *Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis* (DISH), connaît un développement important en paléopathologie.

Cette maladie générale, rare avant l'âge de 40 ans, dont l'étiopathogénie reste encore obscure et les manifestations cliniques nombreuses (voir les synthèses de Resnick et Niwayana 1988, Ibanez 1990, Thillaud 1996 et Rotés-Querol 1996), se caractérise par l'apposition osseuse chronique essentiellement liée à des zones d'enthèses. Elle se manifeste par une

coulée osseuse antéro-latérale provoquant l'ankylose dorsale.

Les critères diagnostiques les plus employés sont ceux de Resnick et Niwayana (1976). Le DISH est défini selon trois critères :

- 1) observation d'une coulée hyperostotique antéro-latérale de quatre corps vertébraux (3 ponts) sans siège préférentiel,
- 2) conservation de la hauteur des disques atteints par la coulée osseuse,
- 3) absence d'érosion et d'ankylose de l'articulation sacro-iliaque.

Seuls les critères rachidiens sont pris en compte et de façon arbitraire (Resnick et Niwayana 1988). Bien que certaines manifestations extra-rachidiennes (enthésopathies) soient fréquentes et bien décrites (Resnick et Niwayana 1988), elles n'interviennent pas dans la classification.

En pratique, cette classification employée pour des objectifs essentiellement radiologiques et épidémiologiques pose un certain nombre de difficultés en paléopathologie. Pour prendre un exemple dans notre corpus de Jouars-Pontchartrain, le squelette 41 530 possède des enthésopathies bilatérales, symétriques et non inflammatoires sur de nombreux sites d'insertions dont la patella, le calcaneus et l'olécrâne, avec une atteinte rachidienne et sacro-iliaque en rapport avec une ostéoartrrose (ostéophytose marginale rachidienne, porosité et éburnation de la partie postérieure de la surface auriculaire de l'ilium). Les éléments lésionnels spinaux et extra-spinaux ne peuvent correspondre au diagnostic de DISH selon les critères de Resnick et Niwayana (1988). Ces lésions doivent donc être considérées comme des enthésopathies multiples.

Confrontation clinique ostéoartrrose et DISH : la confusion des définitions

Le squelette 41 560 et l'ostéoartrrose

Dans le cas clinique 1, l'attribution du diagnostic rétrospectif d'ostéoartrrose de la tête fémorale diffère selon la méthode employée. Cela est d'autant plus vrai que des difficultés subsistent sur la définition d'ostéoartrrose. Par exemple, l'éburnation a été mise en valeur comme étant un marqueur de l'ostéoartrrose (Rogers et Dieppe 1994, Shepstone *et al.* 1999) avant que des études épidémiologiques n'aient démontré qu'elle était plus un facteur de sévérité (Altman *et al.* 1986, 1990, 1991). Une constatation analogue a été faite pour la pos

sité, qui n'est apparemment pas corrélée à l'ostéoartrrose (Rothschild 1997). Pour certains auteurs, les ostéophytes seuls ne semblent pas avoir de rapport avec l'ostéoartrrose (Waldron et Rogers 1991), quand pour d'autres, ils en sont au contraire une des manifestations, en rapport avec l'âge et le stress mécanique (Lovell 1994). Il reste donc à définir les critères diagnostiques les plus sensibles et les plus spécifiques. Les études épidémiologiques ont montré que la présence des ostéophytes a une sensibilité de 75 % et une spécificité de 95 % (Altman *et al.* 1986 et 1990), tandis que la sclérose sous-chondrale et les kystes ont respectivement une sensibilité de 73 % et 48 % et une spécificité de 80 % et 85 % (Altman *et al.* 1991). La combinaison d'ostéophytes fémoraux et acétabulaires permet d'avoir une sensibilité de 89 % et une spécificité de 90 %. Les méthodes de type *ordinal scaling system* privilégient donc la sensibilité par rapport à la spécificité, contrairement aux critères de Rogers (1987). Par conséquent, au vu des études épidémiologiques, le diagnostic d'ostéoartrrose des têtes fémorales du squelette 41 560 semble possible.

La différence entre les méthodes employées et l'absence d'harmonisation des définitions implique des erreurs inter-observateurs importantes et rend difficile la comparaison de travaux de chercheurs différents (Jurmain et Kilgore 1995, Waldron et Rogers 1991). Par exemple, les critères diagnostiques d'ostéoartrrose de Crubezy, Morlock et Zammit (Crubezy 1988), que l'on peut assimiler au type dérivé du système de l'échelle ordinaire, montrent une erreur inter-observateurs de moins de 15 %. Quand ils ont été repris en 1991 par J.-C. Ramos (1991) dans sa thèse, l'erreur intra-observateur s'est élevée de plus de 20 %. Des études récentes (Bridges 1993, Sofaer Derevenski 1999) optent pour une séparation de toutes les composantes de l'ostéoartrrose de toutes les articulations, pour permettre une comparaison entre les différents travaux. Il convient donc d'harmoniser les différentes classifications sur des bases épidémiologiques. La réalisation d'un atlas des lésions paléopathologiques serait nécessaire (Ortner 1968 par exemple pour l'humérus), et pourrait s'inspirer des atlas radiologiques utilisés pour les enquêtes épidémiologiques (Kellgren et Lawrence 1957, plus récemment Lane *et al.* 1993 et Nagosa *et al.* 2000).

Le Dish et le squelette 41 531

Le squelette 41531 pose un certain nombre de difficultés quant à la classification du Dish. La

focalisation des études épidémiologiques sur le squelette axial a impliqué une absence de prise en compte manifeste des atteintes périphériques. Or, les enthésopathies multiples, non inflammatoires et symétriques sont des atteintes importantes du Dish (Rogers *et al.* 1987). D'autres classifications plus spécifiques que sensibles (Utsinger 1985, Crubezy et Ibanez 1993) prennent en compte la présence de certaines enthésopathies (olécrâne, patella et calcaneus). Au regard des études épidémiologiques, les enthésopathies périphériques ont une faible sensibilité par rapport aux lésions rachidiennes. Par exemple, Scutellari *et al.* (1992) ont analysé les résultats délivrés par l'autopsie de 915 personnes âgées de plus de 40 ans, dont 129 présentaient un Dish (critères de Resnick et Niwayama 1976). Leurs conclusions établissent une sensibilité de 76 % pour le calcaneus, 46 % pour les coudes et 29 % pour les genoux. En revanche, on constate une sensibilité de 100 % pour le rachis dorsal, 94 % pour le rachis lombaire, 65 % pour le rachis cervical et 90 % pour le pelvis. La relative médiocrité de la sensibilité des enthésopathies périphériques s'explique probablement par la multiplicité des étiologies (Resnick et Niwayama 1983). Cette richesse nosologique a conduit certains comme Mc Gonagle *et al.* à proposer, en 1998, une classification des maladies rhumatismales à partir des zones d'enthèses.

Au vu des données épidémiologiques et en raison du manque de sensibilité des enthésopathies périphériques retenues dans les autres classifications, les critères de Resnick et Niwayama (1976) semblent les meilleurs et les plus répandus des critères diagnostiques du Dish. Par conséquent, notre squelette 41 531 ne peut être considéré comme étant un Dish. En outre, ce cas particulier présente l'association ostéophytes/enthésopathies significative, selon Rogers *et al.* (1997).

Comment vivaient les habitants de Diodurum au haut Moyen Âge ?

Les indices paléopathologiques et paléoépidémiologiques aident, plus ou moins, à appréhender le mode de vie des populations. À Jouars-Pontchartrain, les hypoplasies légères de l'émail dentaire de deux individus (4 724 et 4 204) sont un premier indicateur de stress non spécifique ; il indique un arrêt ponctuel de l'amélogénèse sur des dents ayant une plus grande prévalence de l'affection par rapport aux autres (Goodman et Armelagos 1985).

Toutefois, ce cas unique interdit de tirer aucune conclusion quant à l'hypoplasie de l'émail dentaire. En revanche, sa faible représentativité peut être un indice d'une certaine qualité du mode de vie.

On note aussi la présence d'une ostéoartrrose rachidienne et coxo-fémorale (sq. 4 724, 41 530 et 41 560) et d'enthésopathies multiples (sq. 41 530 et 41 538) dont la corrélation est, semble-t-il, avant tout liée à l'âge et au sexe (Rogers *et al.* 1987 pour l'ostéoartrrose, Kramar *et al.* 1990 pour les enthésopathies). Outre les facteurs héréditaires, hormonaux ou endocriniens pour l'ostéoartrrose (Resnick et Niwayama 1988), le rôle éventuel des facteurs environnementaux a été envisagé dans maintes études (Jurmain 1977, 1980, 1990, Lovell 1994, Bridges 1994). Le régime alimentaire, ou bien encore, le climat, contribuent certainement à la différence de répartition de l'ostéoartrrose entre les différentes populations (Jurmain 1977). En revanche, sauf en cas de localisation très particulière et souvent unilatérale comme le coude droit par exemple (Merbs 1983, Palfi 1997), l'ostéoartrrose ne semble pas être le reflet direct de l'activité physique, ou *physical stress* (Jurmain 1990, Bridges 1994, Lovell 1994 et plus récemment Knusel *et al.* 1997). Des remarques similaires peuvent être faites à propos des enthésopathies, en raison de la relation significative qu'elles entretiennent avec l'ostéoartrrose (Rogers *et al.* 1997). En revanche, la relation entre les enthésopathies mécaniques et les activités physiques semble plus démonstrative, d'où la qualification de « bon marqueur d'activité » (Dutour 1986). L'exemple le plus intéressant est le syndrome du cavalier décrit par Blondiaux (1994) ou Palfi (1997), qui se manifeste par des enthésopathies multiples caractéristiques du fémur et du bassin.

La moitié des sujets médiévaux de Jouars-Pontchartrain souffraient d'une pathologie dégénérative. Mais, la faiblesse de l'effectif concerné interdit d'extrapoler ce constat en termes de conditions de vie. Toutefois, les observations interprétées du point de vue paléoécologique incitent à émettre l'hypothèse de conditions environnementales défavorables. La seule chose sûre est qu'aucun marqueur d'activité faible, en particulier agricole, n'a été diagnostiqué.

G. B.?

MNHN, UMR 5145 du CNRS,
Institut Pasteur, URA 2578

O. B.?

INRAP, UMR 7041 du CNRS, Nanterre